

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MILLIY VA MUMTOZ MUSIQAGA BO'LGAN MUNOSABAT.

Tajiboyev Elmurod Maxmudjonovich

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919946>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida madaniyat san'at, musiqa yo'nalishlaridagi islohotlar, milliy va mumtoz musiqadagi o'zgarishlar, umumta'lim maktablaridagi musiqa madaniyati darslariga bo'lgan e'tibor haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, islohot, madaniyat, san'at, maktab, milliy, yo'nalish, dars, o'quvchi, ijro, mahorat.

“2022-2023-o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarga milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasini chala olish mahorati o'rgatiladi va bu ularning shahodatnomasida qayd etiladi. 10130 ta maktab, 323 ta bolalar musiqa maktabi, 826 ta madaniyat markazi 7 turdagi milliy cholg'ular bilan 3 to'plamdan ta'minlanadi.” [1]Hukumatimiz tomonidan qabul qilinayotgan bu kabi mazmundagi qarorlar yurt ertasi bo'lgan yoshlar istiqbolini ko'zlagan muhim qadamlardan yana biridir. 2016-2020 yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi to'g'risidagi, keyingi yillarda muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2018-yil 28-noyabrdagi PQ-4038-son «O'zbekiston respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash xususida»gi qarori, 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli farmoni asosida qabul qilingan “O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi” [2], 2019 yil 8 maydagi “O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4312-sonli Qarori[3] O'zbekiston respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-madaniy islohotlar jarayoni musiqa san'ati sohasida ham o'z aksini topayotganligi hususan o'quvchilarda milliy musiqa tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishda «yoshlarni gumanizmning yuksak ideallari asosida tarbiyalash yo'lida barcha ezgu niyatli insonlarni birlashtirgan musiqa san'atining roli va ahamiyat [4]»ini tabora ortirdi. Bu borada musiqiy meros namunalarida in'ikos etgan azaliy yuksak badiiy qiymatlarni ilg'or ilmiy metodlar asosida O'zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasi [5]da belgilangan vazifalar ijrosi mazmunidan kelib chiqib “...ta'lim tizimida innovatsiyalarni, shu jumladan o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarni joriy etish orqali targ'ib qilishga ko'maklashish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni nazarda tutuvchi innovatsion o'quv dasturlarini ishlab chiqishni ta'minlash” qarori yuzasidan bugungi kunda milliy musiqani tinglash va o'rganishda innovatsion didaktik o'quv-uslubiy darslik va elektron dasturlar ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston respublikasi prezidentining 2022-yil 2-fevral kungi PQ-112 “Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori, shuningdek yangi tahrirdagi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunda belgilangan “Ta'lim tashkilotlarida innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va o'quv dasturlarini innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda amalga oshirish” [6] mezonlarini hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda o'quvchilarda milliy musiqa tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishda mavjud muammolarni bartaraf etish milliy musiqa merosimizni asrab

avaylagan holda kelajak avlodlarga yetkazish bilan bir qatorda jahon ta'limi taraqqiyotining yutuqlaridan ham maqsadli foydalana olish va ilg'or tajribalarni milliy qadriyatlarimiz va qarashlarimizga moslashtirish orqali ta'limning yuqori pog'onalariga ko'tarishni maqsad qiladi. Bu borada O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2018 yil 26 avgustdagi "O'zbekiston respublikasida madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3920-son qarori. "Mahalliy madaniyat va san'at muassasalarining jahon madaniy makoniga puxta integratsiya qilinmaganligi mamlakatimizning ijobiy qiyofasini shakllantirishda va mintaqaning madaniy markazi sifatidagi maqomini mustahkamlashda mavjud boy madaniy-tarixiy merosdan hamda madaniyat va san'atning zamonaviy yo'nalishlaridan to'liq foydalanish" [7]kabi muhim vazifalarga:

1. Innovatsion rivojlanish: Madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish uchun, innovatsion loyihalarni rivojlantirish va ularni amalga oshirish kerak. [8]
2. Bu sohadagi yoshlar va keng ko'plikdagi aholi o'rtasida maxsus kurslar, o'quv dasturlar, seminarlar va ijtimoiy tashkilotlar tashkil etish lozim.
3. Jahon madaniy makoniga integratsiyalash: Milliy musiqamizni jahon madaniy makoniga integratsiyalash ham muhim vazifalardan biridir. Bu maqsadga erishish uchun, milliy musiqamizni dunyodagi boshqa madaniyatlardan ta'sir olgan eng yuqori saviyadagi musiqalardan o'rganish va ularga oid teatr, kinoteatr, o'yin va boshqa ko'plab tadbirlarga qatnashish kerak.

Milliy va mumtoz musiqa madaniyatimizni yanada keng targ'ib qilish va o'rganish borasida nufuzli festivallar, turli ko'rik-tanlovlar va konsertlar, gastrollar tashkil etildi.

Mustaqillik davrida xalqaro tanlovlarni o'tkazish keng rivoj topdi O'zbekistonning barcha hududlarida o'tkaziladigan Yu.Rajabiy nomidagi maqom ijrochilari (1983-yildan, Toshkent), "Qo'shiq bayrami" (1992-yildan), Ma'murjon Uzoqov nomidagi (1997-yildan, Marg'ilon shahri, 2001-yildan J. Sultonov va M. Uzokrv nomida), f. Mamadaliyev va O. Yusupov nomidagi (2001-yildan, Andijon), Hoji Abdulaziz Abdurasulov nomidagi (1997-yildan, Samarqand), Komiljon Otaniyozov nomidagi (1997-yildan, Xorazm) xonandalar tanlovlari va boshqa "Asrlar navosi" ko'hna milliy sozlar (tan-bursato, nay va dutor) ijrochilarining respublika tanlovi (1998, Buxoro), "O'zbekiston-Vatanim manim" (1996, Toshkent), "Yangi taronalar" milliy estrada qo'shiq va kuylari respublika tanlovi (1998, Jizzax; 2002, Guliston); "Aziz ona yurtim navolari" milliy estrada qo'shiklari respublika tanlovi, "Boysun bahori" xalqaro folklor jamoalari ochiq festivali (2002-yildan, Boysun shahri) va boshqa Toshkentda 1995-yildan qar yili o'tkazilayotgan "Ilhom-XX" Xalqaro zamonaviy musiqa, 1998-yildan har ikki yilda o'tkazilayotgan Xalqaro simfonik musiqa festivallari, 1997-yildan har ikki yilda o'tkazilayotgan "Sharq taronalari" (Samarqand) Xalqaro musiqa festivali doirasidagi ijrochilar tanlovi va musiqashunoslar anjumani ham jahon miqyosida tan olinmoqda.[9]

Yana bir milliy musiqa madaniyatimiz, xalqimizning boy madaniy merosiga berilayotgan e'tibor natijasida mamlakatimizda Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish yo'lga qo'yildi. Ushbu festival 2019-yilda Termiz shahrida, 2021-yilda Nukus shahrida nufuzli xalqaro tashkilotlar va mehmonlar ishtirokida yuqori saviyada o'tkazildi.

YUNESKONing Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasi XVI sessiyasi (2021-yil, Parij shahri) doirasida Baxshichilik san'ati O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosi elementi sifatida Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritildi [10] hamda u ro'yxatga kiritilgan nomoddiy madaniy merosning oltinchi

elementi bo'ldi. Bunga qadar ushbu ro'yxatdan «Boysun tumani madaniy makoni» (2008), «Katta ashula» (2009) va «Lazgi» (2019) o'rin olgan edi. Bundan tashqari, O'zbekiston boshqa davlatlar bilan hammualliflikda «Shoshmaqom» (2008), «Navro'z» (2016) nominatsiyalarini ilgari surishda ishtirok etdi. Kelgusi yillarda «rubob chalish» nominatsiyasini qo'mita muhokamasiga kiritish rejalashtirilgan. [11]

«Boysun tumani madaniy makoni» (2008) - bu mukammal sifatda Boysun tumani tarixi, madaniyati, ijodi va geografik hududining ayrim sohalaridagi qadimiy asarlarini to'plagan album. Ushbu asar Boysun tumani tarixi va madaniyati bo'yicha o'rganuvchilarga katta yordam beradi.

«Katta ashula» (2009) - bu O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik kuni bilan bog'liq yig'ilishlar uchun yozilgan qo'shiq. Ushbu asar mustaqillikni yutuqlash yo'li bo'yicha yozilgan va shunday qilib O'zbekistonning mustaqillikka erishishining yodgorligini aks ettiradi.

«Lazgi» (2019) - bu esa O'zbek xalqining milliy o'yinlari orasida o'ynaluvchi «Lazgi» o'yini tarixi, madaniyati va musiqasi bo'yicha yaratilgan. Ushbu asar O'zbekiston milliy musiqasining hamjihatlikda to'planib, milliy va dunyo musiqa e'lon qilinishiga yordam berdi.

«Shoshmaqom» (2008) - bu esa O'zbekiston va Iran hamkorligida yaratilgan musiqa asarlari to'plamidir. Ushbu asar O'zbekiston va Iran musiqasi aloqasiga bag'ishlangan va o'z ichiga O'zbekiston shoshmaqomining navoiga o'ziga xos o'zgartirishlarni kiritgan.

«Navro'z» (2016) - bu esa O'zbekiston milliy bayrami Navro'zga bag'ishlangan musiqa asarlari to'plamidir. Ushbu asar O'zbekiston milliy madaniyatiga, Navro'z bayramining ahamiyatiga bag'ishlangan.

«Rubob chalish» nominatsiyasi O'zbekiston xalq musiqasi san'atkorlarining hamjihatlikda yaratilgan usullar va repertuarlarni o'rgatishga qaratilgan. Bu rejalashtirish O'zbekiston milliy musiqasining rivojlanishiga va dunyoga ko'rsatilishiga muhim ahamiyatga ega.

Davlatimiz tomonidan qabul qilinayotgan me'yoriy xujjatlar mazkur sohani rivojlantirishda muhim dasturil amal bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, 2015 yil 20 noyabrdagi PQ-2435-son «Bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish» bo'yicha 2016-2020 yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi to'g'risidagi, keyingi yillarda muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2018 yil 28 noyabrdagi PQ-4038-son «O'zbekiston respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash xususida»gi qarori, 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli farmoni asosida qabul qilingan "O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" [12], 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli Qarori [13] O'zbekiston respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-madaniy islohotlar jarayoni musiqa san'ati sohasida ham o'z aksini topayotganligi hususan o'quvchilarda milliy musiqa tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishda Milliy musiqa madaniyatimizning yanada keng targ'ib qilinishi va o'rganish borasida nufuzli festivallar, tanlovlar va konsertlar, gastrollar tashkil etilishi, musiqa san'atining o'ziga xos ahamiyatini ko'rsatadi. Mazkur qaror va farmonlar bugungi kunda o'sib kelayotgan yo avlodlarni komil inson bo'lib kamol topishi bilan birga jonajon vatanimizni rivojlangan davlatlar ichra tenglararo teng raqobatlasha oladigan taraqqiy etgan mamlakat bo'liiga xizmat qiladi.

References:

1. <https://www.gazeta.uz> – “Maktab o‘quvchilariga kamida bitta milliy cholg‘u asbobini chalish mahorati o‘rgatiladi”. 3 fevral 2022
2. <https://lex.uz/docs/4312785> - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son
3. <https://lex.uz/docs/4327235> // «Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 28.12.2017. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1026-son qarori
4. .Sh.Mirziyev. Dillarni dillarga, ellarni ellarga payvand etadigan san‘at // Xalqaro maqom san‘ati anjumanining ochilish marosimidagi nutqi. Xalq so‘zi, 7 sentabr, 2018 y. – B.1
5. <https://nrm.uz/contentf?doc=612868> //O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi (2020_yil_24_yanvar)
6. <https://lex.uz> // “Ta‘lim to‘g‘risidagi O‘RQ” – 637. 23.09.2020
7. <http://lex.uz/docs/3882752> // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida madaniyat va san‘at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3920-son qarori.
8. Ишуткина Е.В. (2014). Учебно-методическая работа преподавателя колледжа в рамках современного образовательного процесса. Проблемы и перспективы развития образования в России, (25), 45-50.
9. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yi
10. <https://lex.uz/uz/docs/-5849841> // O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.02.2022 yildagi 59-son
11. <https://kun.uz/uz/news> //ozbek-baxshichilik-sanati-unesco-royxatiga-kiritildi. / 16.12.2021
12. <https://lex.uz/docs/4312785> - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son
13. <https://lex.uz/docs/4327235> // «Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 28.12.2017. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1026-son qarori